

Betreff: Newsflash 1/2017 – 06. Januar 2017

mainzed wünscht eine gutes neues Jahr 2017 und beginnt das Jahr gleich am 27. Januar mit einer spannenden, hochaktuellen Diskussion zum Thema OpenData und Museen, Sammlungen und Archive mit Gästen aus dem Bereich Forschungsförderung, Politik, Sammlungsleitung, Vermittlung und OpenData-Nutzung. Details hierzu und weitere Neuigkeiten aus dem mainzed finden Sie hier im Newsletter.

- I. Termine
- II. Bewilligung
- III. Rückblick Aktivitäten
- IV. Personalien
- V. Pressespiegel

--Termine--

27. Januar, ab 16:00 (Einlass ab 15:30)

mainzedZWEI17 „Bereit zu teilen?“ Wie Kulturgut digital verfügbar wird.

Fishbowl-Diskussion in Kooperation mit der Leitung Sammlungen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) mit folgenden Expertinnen und Experten:

- Salvatore Barbaro, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz (Mainz)
- Chantal Eschenfelder, Leitung Bildung und Vermittlung am Städel Museum (Frankfurt)
- Ellen Euler, Leiterin Thinktank "Kulturelles Gedächtnis Digital" an der Deutschen Digitalen Bibliothek (Berlin)
- Kathrin Kessen, Referentin Gruppe Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme der DFG (Bonn)
- Oliver Rack, Leiter Open Government und Co-Creation, Stadt Heidelberg (Heidelberg)
- Ursula Warnke, Zweite Direktorin des Deutschen Schiffahrtsmuseums (Bremerhaven)
- Alfried Wiczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn Museen (Mannheim)
- Cornelia Weber, Leiterin der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland (Berlin)

anschließend öffentlicher Empfang mit Möglichkeit, sich über den Studiengang „Digitale Methodik in den geistes- und Kulturwissenschaften, das mainzed und ausgewählten Projekten von Partnern des mainzed zu informieren.

Museum für Antike Schifffahrt, RGZM, Neutorstr. 2B

1. Februar, 12:00-13:30

mainzed Lunchtime Lecture

„Markup und XML in der Forschungsarbeit“

Dr. Birgit Hebers und Max Grüntgens M. A. (Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz)

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fakultätssaal Philosophicum

23. Januar, abends

Die informelle AG Digitale Archäologie, gegründet unter starker Beteiligung des mainzed-Netzwerks, trifft sich an der Universität Frankfurt.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter <https://varm.hypotheses.org/>

--- Bewilligung ---

Erfolgreich haben CEDIFOR (Centrum für Digitale Forschung in den Geistes-, Sozial- und Bildungswissenschaften) und mainzed eine Förderung zum Anschub eines Forschungsverbundes im Rahmen der Strategischen Allianz Rhein-Main-Universitäten eingeworben. Verteilt auf die drei Standorte Darmstadt, Frankfurt und Mainz wird so über zwei Jahre hinweg der Aufbau eines Verbundes in den Digital Humanities unterstützt.

--- Rückblick Aktivitäten ---

I. mainzed und der Master-Studiengang Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften wurde im November und Dezember auf zwei Veranstaltungen vorgestellt:

- Schwerpunktthema „Zur digitalen Transformation von Forschung und Lehre: Chancen - Erfahrungen - Herausforderungen“, Tagung der Vertrauensdozent/innen der Heinrich-Böll-Stiftung, 11. November, Berlin
- dhmu.-Workshop „Digitale Editionen und Auszeichnungssprachen“, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München 22. November 2016

II. mainzed war mit einem Poster auf dem Tag der digitalen Lehre der Hochschule Mainz gemeinsam mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) am 23. November

- Poster: maus – eine WebApp zur einfachen Erstellung von OER (Matthias Dufner, Axel Kunz und Anne Klammt)

--- Personalien ---

Zwei mainzed-Netzwerker der ersten Stunde haben jeweils einen Ruf erhalten und verlassen somit Mainz als ihre tägliche Wirkungsstätte.

Wir danken Oliver Čulo und Michael Piotrowski herzlich für ihren großen Einsatz an Ideen, Zeit und Energie zur Gründung und Etablierung des mainzed. Beide haben zudem intensiv an der inhaltlichen Konzeption des Studiengangs mitgearbeitet und mit großer Motivation und Kompetenz im ersten Semester unterrichtet.

Wir freuen uns nun, mit beiden die Verbindungen des mainzed mit Leipzig zu stärken und mit Lausanne neu aufzubauen.

--- Pressespiegel ---

Ausführlicher Bericht zum Mainzer Master-Studiengang im JGU-Magazin

http://www.magazin.uni-mainz.de/5212_DEU_HTML.php

--

Dr. Anne Klammt
Geschäftsführerin
mainzed - Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften

c/o Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Lucy-Hillebrand-Str. 2 | D0.02
55128 Mainz

Tel: +49 6131 628 - 1495
Email: klammt@mainzed.org
Web: <http://mainzed.org>